

**ШОЛИ ПОХОЛИ, МАҲАЛЛИЙ ВА МАЪДАН ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ КУЗГИ
БУҒДОЙНИ БИР БОШОҚДАГИ ДОН СОНИ ВА МАССАСИ ҲАМДА 1000 ДОНА
ДОН ВАЗНИГА ТАЪСИРИ**

¹Турдалиев Авазбек Турдалиевич, ²Мамадалиев Муҳаммадкарим Зойиржон ўғли

¹Фарғона давлат университети, б.ф.д., доцент

²Фарғона давлат университети, таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004063>

Аннотация. Ушбу мақолада ўтлоқи соз тупроқлар шароитида шоли похולי, маъдан ўғитлар меъёрларига қўшимча 10 ва 20 т/га қўшимча гўнг қўллашнинг кузги буғдойни бир бошоқдаги дон сони, массаси ҳамда 1000 дона дон вазнига таъсири бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калим сўзлар: кузги буғдой, дон, бошоқ, маъдан ўғитлар, шоли похולי, гўнг.

Маълумки, кузги буғдойнинг дон ҳосилдорлиги асосан бугунги кунда маъдан ўғитлар ҳисобига етиштирилмоқда. Бу эса ўз навбатида маъдан ўғитлар меъёрини тўғри белгилаш, турли тупроқ-иқлим шароитларида мақбул агротехника тадбирларини ишлаб чиқиш, қолаверса, ўтмишдош экинлар турини инobatга олиш, озик-овқат хавфсизлиги таъминлаш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Бу борада маъдан ўғитлар меъёрини камайтириш, шунингдек улардан фойдаланиш самарадорлигини оширишда гўнг, сидератлар қўллаш, ўтмишдош экин сифатида дуккакли-дон экинларин парваришлаш каби агротехник тадбирларни мунтазам такомиллаштириб бориш ва кузги буғдойдан барқарор юқори дон ҳосили етиштириш бўйича қатор илмий тадқиқотлар ўтказиб келинган.

Кўп йиллик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, экинлар далага солинган гўнг миқдорининг 66 %ини 1-йили, 30 %ини 2-йили, 10 %ини 3-йили ўзлаштиради. Шунингдек, қўлланилган фосфорли ўғитларнинг 55 %и биринчи, 30 %и иккинчи, 15 %и учинчи йили экинлар томонидан ўзлаштирилса, калийли ўғитларнинг 70 %и биринчи, 30 %и иккинчи йил ўзлаштирилади. Азотли ўғитларнинг эса барчасини 1-йилдаёқ ўзлаштиради. Чунки, азотли ўғитлар жуда ҳаракатчан бўлиб, тез сарфланади [1; 17-б.].

А.А.Тўраев [2; 16-б.] нинг тажрибаларига қараганда, Самарқанд вилояти тупроқ шароитида «Шердор» нави тупроқнинг таъминланиш даражасига қараб маъдан ўғитлар N-200, P-150, K-100 кг/га меъёрда қўлланилганда кузги буғдойдан юқори ва сифатли ҳосил олиш имконияти яратилади.

Шунингдек, Ф.М.Хасанова ва И.Қорабоевларнинг [3; 253-б., 4; 331-б.] изланишларида типик бўз тупроқлар шароитида кузги буғдойда энг юқори дон ҳосили 250 кг/га меъёрда уруғ экиб, N₂₀₀P₁₅₀K₁₀₀ кг/га маъдан ўғит қўлланилганда (70,8 ц/га) олинган. Шу билан бирга юқоридаги ўғит меъёрини қўллаганда экиш меъёрини 50-60 кг/га камайтириш мумкин деб таъкидланади.

Ш.Меҳмоновнинг [5; 20-б.] тадқиқотларида, Қашқадарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг “Купава” навини экишдан олдин ерга 30 т/га чиритилган гўнг берилиб, минерал ўғитлар билан озиклантирилганда дон ҳосили сезиларли даражада ошиб, буғдойдан 50-60 ц/га дон ҳосили олинган. Шунча миқдорда гўнг қўллаш натижасида тавсия этилган минерал ўғитлар меъёрини N₁₈₀P₉₀K₆₀ кг/га дан N₁₅₀P₇₀K₅₀ кг/га меъёргача камайтириш имконини беради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, 2021-2022 йилларда Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида асосий экин сифатида парваришланган шолидан сўнг шоли похolidан сидерат сифатида фойдаланиш ҳамда маъдан ўғитлар меъёрига кўшимча 10 ва 20 т/га гўнг қўллашнинг кузги буғдойнинг бир бошоқдаги дон сони, массаси ва 1000 дон дон вазнига таъсирини ўрганиш мақсадида тажрибалар олиб борилди.

Фарғона вилоятининг суғориладиган ўтлоқи соз тупроқлари шароитида олиб борилган тадқиқотлардан олинган натижаларга кўра, ўрганилган вариантларда бир бошоқдаги дон сони ўғитсиз (назорат) вариантыда 30,7 дон, бир бошоқдаги донлар массаси 1,04 г ни ташкил этган бўлса, ишлаб чиқариш шароитидан келиб чиқиб маъдан ўғитлар NPK 200: 140: 100 кг/га меъёри қўлланилган 2- вариантда тегишлича, бир бошоқдаги дон сони 37,3 дон, бир бошоқдаги дон массаси 1,47 г га тенг бўлди. Далада 6 тонна шоли похolidани қолдириб шудгорланган ва маъдан ўғитларни NPK 100: 75: 50 кг/га меъёри қўлланилган вариантыда бир бошоқдаги дон сони 34,3 дон, массаси эса 1,36 г, 1000 дон дон вазни 37,3 г га тенг бўлганлиги аниқланди. Шу фонда маъдан ўғитларни NPK 150: 105: 75 кг/га меъёри қўлланилган вариантда эса тегишлича бир бошоқдаги дон сони 34,7 дон, массаси эса 1,39 г, 1000 дон дон вазни 38,3 г га тенг бўлганлиги аниқланди.

Нисбатан юқори кўрсаткич 6 т шоли похolidи билан бирга 20 т/га гўнг шудгор остига ҳайдалган фонда маъдан ўғитларни NPK 150: 105: 75 кг/га меъёри қўлланилган вариантда кузатилиб, тегишлича бир бошоқдаги дон сони 41,0 дон, массаси эса 1,56 г, 1000 дон дон вазни 42,3 г га тенг бўлиб, бу эса ўғитсиз (назорат) ҳамда маъдан ўғитларнинг NPK 200: 140: 100 кг/га меъёри қўлланилган вариантларга нисбатан кўрсаткичларга мос равишда бир бошоқдаги дон сони 10,3; 2,7 дон, бир бошоқдаги дон массаси 0,52; 0,9 г га ва 8,4; 2,3 г га юқори бўлганлиги аниқланди. 6 т шоли похolidи+20 т/га гўнг меъёри фониди маъдан ўғитларни NPK 100: 75: 50 кг/га меъёри қўлланилган вариантыда эса, бир бошоқдаги дон сони 39,3 дон, массаси эса 1,52 г, 1000 дон дон вазни 41,1 г ни ташкил этиб, маъдан ўғитларни NPK 150: 105: 75 кг/га меъёри қўлланилган вариант билан таққосланганда кўрсаткичларга мос равишда бир бошоқдаги дон сони 1,7 дон, бир бошоқдаги дон массаси 0,04 г га ва 1,1 г га камроқ бўлганлиги аниқланди. Демак, 6 т шоли похolidи +20 т/га гўнг тупроқ хосса-хусусиятларига ижобий таъсир кўрсатиб, ушбу шароитда парваришланган кузги буғдойнинг бир бошоқдаги донлар сони, массаси ва 1000 дон дон массаси нисбатан юқори бўлишини таъминлайди.

Худди шундай ҳолат 6 т/га шоли пахolidи +10 т/га гўнг меъёрини шудгор остига қўлланилган вариантларда ҳам кузатилди. Шу фонда маъдан ўғитларни NPK 100: 75: 50 кг/га меъёри ҳамда NPK 150: 105: 75 кг/га меъёрлари қўлланилган вариантларда тегишлича бир бошоқдаги донлар сони 38,7; 40,3 дон, массаси эса 1,49; 1,54 г ва 1000 дон дон вазни 40,7; 42,0 г ни ташкил этиб, ўғитсиз (назорат) вариантга нисбатан кўрсаткичларга мос равишда бир бошоқдаги дон сони 8,7; 9,6 дон, бир бошоқдаги дон массаси 0,45; 0,50 г га ва 6,6; 8,1 г га, ҳамда маъдан ўғитларнинг NPK 200: 140: 100 кг/га меъёри қўлланилган вариантга нисбатан тегишлича 0,4; 2,0 дон, 0,02; 0,07 г ва 1,1; 2,3 г га юқори бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

Кузги буғдой ҳосил структураси (2021-2022 йил)

№	Тажриба вариантлари	Бир бошоқдаги донлар сони, дона	Бир бошоқдаги донлар массаси, г	1000 та дон вазни, г
1	Назорат	30,7	1,04	33,9
2		38,3	1,47	40,0
3	6 т шоли похоли	34,3	1,36	37,3
4		34,7	1,39	38,3
5	10 т гўнг+6 т шоли похоли	38,7	1,49	40,7
6		40,3	1,54	42,0
7	20 т гўнг+6 т шоли похоли	39,3	1,52	41,1
8		41,0	1,56	42,3

Асосий экин сифатида парваришланган шоли майдонларида шолідан сўнг кузги буғдой парвариши бўйича олиб борилган тадқиқотлардан хулоса қилиш мумкинки, 6 т/га шоли похолини далада қолдириб, кўшимча сифатида маҳаллий ўғит сифатида қорамол гўнгини 10 т/га дан 20 т/га меъёрида қўллаш ва маъдан ўғитларни NPK 150: 105: 75 кг/га меъёрида қўллаш тупроқ хосса хусусиятларини яхшилаш билан бирга кузги буғдойнинг ўсиши ва ривожланиши мақбуллашиб, ҳосилдорлик кўрсаткичлари, жумладан бир бошоқдаги донлар сони, массаси ҳамда 1000 дона дон вазни юқори бўлиб, келгусида мўл ҳосил етиштиришга замин яратади.

REFERENCES

1. Меҳмонов Ш. “Купава” буғдой нави ҳосилдорлигининг минерал ўғитлар меъёр ва нисбатларига боғлиқлиги // Агро илм. -Тошкент, 2007. -№2. -Б. 20.
2. Тўраев А.А. Самарқанд вилояти тупроқларида ғалланинг «Шердор» навининг кўчат қалинлиги ва сув-озуқа тартиби // Пахтачилик ва Дончилик. -1995. -№1. -Б. 16.
3. Хасанова Ф.М., Қорабоев И. Влияние нормы внесения минеральных удобрений и высевы семян на урожайность озимой пшеницы при минимальной обработке почвы // Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. – Тошкент, 2006. -Б. 253.
4. Хасанова Ф.М., Қорабоев И. Кузги буғдой экишда минимал технологияни экиш меъёрлари ва ҳосилдорликка таъсири // Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигида сув ва ресурс тежовчи агротехнологиялар. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. –Тошкент, 2008. -Б. 331.
5. Эрназаров Ш. Баҳорги ва кузги буғдой // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2005. -№7. –Б. 17.
6. Ш Эшпулатов, Н Тешабоев, М Мамадалиев INTRODUCTION, PROPERTIES AND CULTIVATION OF THE MEDICINAL PLANT STEVIA IN THE CONDITIONS OF THE FERGHANA VALLEY
7. N Teshaboyev, M Mamadaliyev, G Abdullayeva, S Matmisayeva FIGHT AGAINST THE SPIDER IN THE FIG

8. J Xaydarov, N Teshaboyev, M Mamadaliyev, S Voxobova. (2021, August). QUARANTIC FACILITIES OF PLANTS IN GREENHOUSES AND WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF FIGHTING AGAINST THEM